

NEILREICHIA

Schriftleitung

Clemens Pachschwöll, Christian Gilli & Norbert Sauberer (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Redaktoren für „Floristische Neufunde“

Christian Gilli, Clemens Pachschwöll & Harald Niklfeld (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Redaktionsbeirat

Christian Berg (Institut für Biologie, Universität Graz, Graz, Österreich)

Andreas Berger (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Jiří Danihelka (Department für Zoologie und Botanik, Naturwissenschaftliche Fakultät, Masaryk-Universität, Brno, Tschechische Republik)

Friedrich Ehrendorfer (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Peter Englmaier (Fakultät für Lebenswissenschaften, Universität Wien, Wien, Österreich)

Franz Essl (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Manfred A. Fischer (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Gabriele Galasso (Botanische Abteilung, Städtisches Museum für Naturkunde, Milano, Italien)

Thomas Gregor (Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Abteilung Botanik und Molekulare Evolutionsforschung, Frankfurt am Main, Deutschland)

Josef Greimler (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Walter Gutermann (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Michael Hohla (Obernberg am Inn, Österreich)

Gerhard Karrer (Institut für Botanik, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Gergely Király (Institut für Waldbau und Forstschutz, Westungarische Universität, Sopron, Ungarn)

Monika Kriechbaum (Institut für Integrative Naturschutzforschung, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Matthias Kropf (Institut für Integrative Naturschutzforschung, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Karol Marhold (Zentrum für Pflanzenwissenschaften und Biodiversität, Institut für Botanik, Slowakische Akademie der Wissenschaften, Bratislava, Slowakische Republik)

Harald Niklfeld (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Konrad Pagitz (Institut für Botanik, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich)

Georg Pflugbeil (Sabotag, Haus der Natur, Salzburg, Österreich)

Martin Pfosser (Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums, Linz, Österreich)

Dieter Reich (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Gerald M. Schneeweiss (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Peter Schönswetter (Institut für Botanik, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich)

Luise Schrott-Ehrendorfer (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Milan Štech (Department für Botanik, Südböhmische Universität, České Budějovice, Tschechische Republik)

Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, Österreich)

Walter Till (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Karin Tremetsberger (Institut für Botanik, Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich)

Andreas Tribsch (Fachbereich Biowissenschaften, Universität Salzburg, Salzburg, Österreich)

Ernst Vitek (Botanische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Wien, Österreich)

Thomas Wilhalm (Naturmuseum Südtirol/Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, Bozen/Bolzano, Italien)

Wolfgang Willner (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Helmut Wittmann (Haus der Natur, Salzburg, Österreich)

Harald Zechmeister (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Wien, Österreich)

Kurt Zernig (Universalmuseum Joanneum, Studienzentrum Naturkunde, Graz, Österreich)

NEILREICHIA

Editors-in-chief

Clemens Pachschwöll, Christian Gilli & Norbert Sauberer (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Section editors for “New floristic records from Austria”

Christian Gilli, Clemens Pachschwöll & Harald Niklfeld (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Editorial Board

Christian Berg (Institute of Biology, University of Graz, Graz, Austria)

Andreas Berger (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Jiří Danihelka (Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic)

Friedrich Ehrendorfer (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Peter Englmaier (Faculty of Life Sciences, University of Vienna, Vienna, Austria)

Franz Essl (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Manfred A. Fischer (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Gabriele Galasso (Sezione di Botanica, Museo di Storia Naturale di Milano, Milano, Italy)

Thomas Gregor (Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Botany and Molecular Evolution, Frankfurt am Main, Germany)

Josef Greimler (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Walter Gutermann (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Michael Hohla (Obernberg am Inn, Austria)

Gerhard Karrer (Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Gergely Király (Institute of Silviculture and Forest Protection, University of Sopron, Sopron, Hungary)

Monika Kriechbaum (Institute for Integrative Nature Conservation Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Matthias Kropf (Institute for Integrative Nature Conservation Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Karol Marhold (Plant Science and Biodiversity Centre, Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)

Harald Niklfeld (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Konrad Pagitz (Department of Botany, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria)

Georg Pflugbeil (Sabotag, Haus der Natur, Salzburg, Austria)

Martin Pfosser (Biocenter Linz, Upper Austrian State Museum, Linz, Austria)

Dieter Reich (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Gerald M. Schneeweiss (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Peter Schönswetter (Department of Botany, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria)

Luise Schrott-Ehrendorfer (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Milan Štech (Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic)

Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, Austria)

Walter Till (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Karin Tremetsberger (Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)

Andreas Tribsch (Department of Biosciences, University of Salzburg, Salzburg, Austria)

Ernst Vitek (Department of Botany, Natural History Museum Vienna, Vienna, Austria)

Thomas Wilhalm (Naturmuseum Südtirol/Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, Bozen/Bolzano, Italy)

Wolfgang Willner (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Helmut Wittmann (Haus der Natur, Salzburg, Austria)

Harald Zechmeister (Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna, Vienna, Austria)

Kurt Zernig (Universalmuseum Joanneum, Natural History Museum, Graz, Austria)